

Tono a 4 voces al Sacramento “Fuego en la nieve fuego” de Fray Manuel Correa

Fernando Herrera de las Heras fherrera@onirica.com

2024-03-31

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10900288>

Una versión web de esta edición se encuentra en: https://humanoydivino.com/divinos/manuel_correa_fuego_en_la_nieve_fuego/

Introducción

Tono a 4 voces al Sacramento *Fuego en la nieve fuego* de **Fray Manuel Correa**. Se incluye el texto poético puntuado, la partitura con la transcripción musical a notación moderna y unos breves comentarios. En la versión web de este artículo la partitura se visualiza adaptada a la pantalla del dispositivo de navegación con la posibilidad de mostrar la partitura completa o las partes individuales así como su descarga en pdf para imprimir o en formato fuente para reutilizarla.

Figure 1: Portada de Fuego en la nieve fuego. Manuscrito M 750/14 de la BC

Fuentes

Fuente musical utilizada para la transcripción

Barcelona. Biblioteca de Catalunya (E-Bbc), M 750/14

Fuente musical consultada

Valencia. Archivo del Real Colegio-Seminario del Corpus Christi (E-VAcp), LP 22 f. 146v-148v

Fuentes poéticas

No encontradas

Letra

Fuego en la nieve fuego

Estribillo.	Fuego en la nieve fuego y en un viril abrasado el más tierno enamorado me aprisiona su cuidado y el morir de amores luego	5
Coplas	Si robas el alma y vida embozado descubierto, qué de finezas publicas con no más de tu silencio.	
	Con lenguas de ardientes rayos que apasionan de misterio, hace la fe travesuras y se están los ojos quedos.	10
	Prisiones de hermosas lunas disimulan los incendios, nieve descubren los visos y el ardor centellas dentro.	15
	Confusa la vista admira tanta cifra de portentos, en un asombro de luces hielo y donde adora quieto.	20
	Trocando los corazones obligado al dulce sueño, es darse entero conmigo porque yo con él me quedo.	25
	La cárcel que amor le ha dado es su albergue que es mi espejo, muestra nevados candores y el arderse está en secreto	

Notas a los versos

(Definiciones extraídas del DRAE)

2. *viril*: caja de cristal con cerquillo de oro o dorado, que encierra la forma consagrada y se coloca en la custodia para la exposición del Santísimo.

7. *descubierto*: En el culto católico, exposición de la eucaristía a la adoración de los fieles.

15. *viso*: Onda de resplandor que hacen algunas cosas heridas por la luz

Datos musicales

Voces: 4 (Tiple 1º, Tiple 2º, Alto, Tenor) y acompañamiento

Claves altas: Tiple 1º (Sol en 2ª). Tiple 2º (Sol en 2ª). Alto (Do en 2ª). Tenores (Do en 3ª).
Acompañamiento (Do en 4ª)

Armadura: Si b

Transcripción: transposición una cuarta hacia abajo

Crítica de la edición musical

Las repeticiones de estructuras melódicas sobre las palabras *nieve* y *fuego* crean un efecto de anticipación en el oyente que con un hábil juego silábico y rítmico consiguen que el *el morir de amores luego* se quiera entender como una suerte de *morir de amor es fuego*.

Tomando como base para la transcripción el manuscrito de Barcelona se anotan aquí los cambios realizados de la transcripción. En futuras ediciones estos cambios irán recogidos en la propia partitura digital.

Estríbillo:

- tiple 1
 - compás 20: tomamos el becuadro del si que aparece solo en la versión de Valencia
 - compás 23: las dos últimas notas aparecen como dos mínimas en Barcelona. Tomamos la opción de Valencia de mínima con puntillo + semimínima que concuerda con la línea de tenor y guión.
- tiple 2
 - compás 36: tomamos el sostenido del fa original del manuscrito de Valencia que Barcelona aparece erróneamente dos compases más adelante en un mi.
 - compás 40: añadimos un bemol a la primera nota
 - compás 66: adelantamos el sostenido a este compás
- alto
 - compás 14: la primera nota aparece en el original como Si. Tomamos la versión de Valencia que La.
 - compás 31: cambiamos la última nota por un la.
 - compás 87: cambiamos el primer do por un sí
- tenor
 - compás 59: añadimos becuadro al si original

Coplas:

- tiple 1 - compás 6: adelantamos el sostenido al primer fa por coherencia con el resto - compás 13: añadimos el sostenido para el fa del manuscrito de Valencia - tenor - compás 8, tenor. No copiamos el becuadro para el si original del manuscrito de Barcelona que no aparece en Valencia

Partitura incluida en el apéndice II. [Descargar en formato MEI](#)

Apéndice I: Listado de obras conservadas de Fray Manuel Correa

titulo	forma	signatura	edicion	otras fuentes
Olvidósele a Gileta	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Dulce prisión de albedrios	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Para qué quiero la vida	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Hola pastor que a la orilla	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Amad sin premio, zagales	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Pues los cielos de Zafira	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Gigantes de Guadarrama	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Milagro Celinda fueras	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	

titulo	forma	signatura	edicion	otras fuentes
Señores, aquí del cielo	tono a 3	E-Mn M/1262	Digital CSIC	E-VAcP, LP 22
Oigan, sientan, miren, sepan	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Para qué tan riguroso	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
A las puertas del alcalde	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Con la viuda de Benito	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Miente la vista, que al cielo	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Por el ausencia del sol	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Vistióse del sol	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Lisarda				
Palabras y plumas	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Cintia				
Extranjero pastorcillo	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Ojos míos, qué tenéis	tono a 3	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Dulce veneno de amor	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Fugitivo y risueño	tono a 3	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
arroyuelo				
Huyendo baja un arroyo	tono a 3	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Galanteando las flores	tono a 3	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Con las mozas de Vallecas	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Venid a ver una boda	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Bien pudieras tener celos	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Rapaz, que al alma disparas	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Qué importa disimular	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Flores, que más florecientes	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Qué linda, qué sola y triste	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	E-V 40/59,US- Nyhsa Ms. HC. 380/821a
Gigante cristalino	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Fuego que me abraso	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Si los ojos de Jacinta	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Para qué quiere Lucinda	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Para que se duerma Anarda	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Sentid, corazón, que es justo	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Porque Aminta al campo sale	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Hirviendo el mar de enemigos	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Yo no sé qué tiene niña	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	
Qué alegre de verse triste.	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	

titulo	forma	signatura	edicion	otras fuentes
¡Montes que amanece a Laura!	tono a 4	E-Mn M/1262	Digital CSIC	E-Bbc M 743/6 y P-Cug MM227
Angel que tan bello estas	villancico a 4	E-Zac 57/835	González-Valle-1997	
Ausente del vien que adoro	villancico a 4	E-Zac 57/829	González-Valle-1997	
Con tu vista remedias mis males	villancico a 8	E-Zac 57/834	González-Valle-1997	
Estrellados se ponen los zielos	villancico a 10	E-Zac 57/826	González-Valle-1997	
Guardense bien	villancico a 8	E-Zac 99/1403	González-Valle-1997	
Lo dicho zagal	villancico a 8	E-Zac 57/828	González-Valle-1997	
Oygan escuchen	villancico a 9	E-Zac 57/831	González-Valle-1997	
Quiero ay que bien quiero	villancico a 6	E-Zac 57/827	González-Valle-1997	
Reyes al a sol en la cuna	villancico a 6	E-Zac 57/860	González-Valle-1997	
Si aveis de llorar ausencias	villancico a 4	E-Zac 57/830	González-Valle-1997	
Vivo sin vivir en mí	¿villancico a 4?	E-Zac B-2/18	Inédito	
Misa sobre el Ave María	misa a 8	E-Zac ???	Inédito	
Domine ad adjuvandum me festina	motete a 12	E-Zac ???	Inédito	
Commissa mea pavesco	motete a 6	E-Zac ???	Inédito	
Prossa Dies Irae	A 8	E-Zac ???	Inédito	
Aquí, aquí, ganaderos	villancico a 13	E-Zac ???	Inédito	
Pastor más bello	villancico a 12	E-Zac ???	Inédito	
Al portal, cortesanos	villancico a 9	E-Zac ???	Inédito	
Viva la vicaría	villancico a 8	E-Zac ???	Inédito	
Los alcaldes	villancico a 9	E-Zac ???	Inédito	
Afuera, afuera, tibiezas	villancico a 9	E-Zac ???	Inédito	
Monarca de los cielos	villancico a 8	E-Zac ???	Inédito	
Despertad... que soi carreti, carretero	villancico a 8	E-Zac ???	Inédito	
Monarca sagrado	tono a 4	E-Zac ???	Inédito	
Estrellita que luciente	villancico a 8	E-Zac ???	Inédito	
Letanía en esdrújulos	A 5	E-V 33/1	Inédito	
Oh qué donaires teneis	duo al santisimo	E-V 41/11	Inédito	

titulo	forma	signatura	edicion	otras fuentes
Quién dijo verdades más	cantico a 6	E-V 65/1	Inédito	
Dies ire dies illa	A 8	E-E 25-4	Exequias-Felipe IV	
Magnificat	A 8	E-E 25-5	Inédito	
Misa de los tiros	A 8	E-E 25-6	Inédito	
De las sombras de un engaño	tono a 4	E-VAcp, LP 22	Catalán-Jarque	
Ya las sombras de la noche	tono a 4	P-La 47-VI-10/11/12/13	Digital CSIC	
Venganza, griegos, repite	tono a 4	P-La 47-VI-10/11/12/13	Digital CSIC	CdM, Onteniente, Alquézar
¡Ay, Jesús, y qué mar de bravatas!	villancico a 4	GCA-Gc 214	Digital CSIC	
Ojos no es menester	villancico	RA-Bainm Cusco Ms 210	Inédito	
No vuelas más que no puedes	villancico	RA-Bainm Cusco Ms 18	Tesis de Juan Manuel Abras	
El que quisiera saber atienda	villancico	RA-Bainm Cusco Ms 62	Tesis de Juan Manuel Abras	
Montes que amanece el alba	tono a 4 a la virgen	E-Bbc M 743/6	Semi-inédito	versión a lo divino de uno del LTH
Fuego en la nieve fuego	tono a 4	E-Bbc M750/14	humanoydivino	E-VAcp, LP 22
Ojos divinos triunfad de Anfriso	tono a 4	US-Nyhsa Ms. HC. 380/821a	Digital CSIC	

Fuego en la nieve fuego

Tono a 4 voces al Sacramento

Texto: [Anónimo]

Música: Fray Manuel Correa (1604-1653)

Estribillo

Tiple 1
Fue - go_en la nie - ve fue - go fue - go fue -

Tiple 2
Fue - go_en la nie - ve fue -

Alto
Fue - go_en la nie - ve fue - go fue - go fue -

Tenor
Fue - go_en la nie - ve fue - go en la nie - ve fue -

Guion

5

T. 1
- go fue - go fue - go fue - go_en la nie - ve fue -

T. 2
- go fue - go fue - go fue - go_en la nie - ve fue -

A.
- go fue - go_en la

Tn.
- go fue - go fue - go fue - go_en la nie - ve fue

G.
- go fue - go fue - go fue - go_en la nie - ve fue

10

T. 1
- go fue - go en la nie - ve fue - go

T. 2
- go fue - go en la nie - ve fue - go

A.
nie - ve fue - go fue - go fue - go

Tn.
go fue - go en la nie - ve fue - go y en un vi -

G.
go fue - go en la nie - ve fue - go y en un vi -

15

T. 1
y en un vi - ril a - bra - sa - - - do el más

Tn.
- ril a - bra - sa - - - do el más

G.
y en un vi - ril a - bra - sa - - - do el más

19

T. 1
tier - no e - na - mo - ra - do me a - pri - sio - na su

Tn.
tier - no e - na - mo - ra - do me a - pri - sio - na su

G.
tier - no e - na - mo - ra - do me a - pri - sio - na su

23

T. 1
cui - da - do y el mo - rir de a - mo - - res lue -

Tn.
cui - da - do y el mo - rir de a - mo - - res

G.
cui - da - do y el mo - rir de a - mo - - res

28

T. 1
- go fue - go en la nie - ve fue - go

T. 2
fue - go en la nie - ve fue - go en un vi -

A.
fue - go en la nie - ve fue - go

Tn.
lue - go fue - go en la nie - ve fue - go

G.
fue - go en la nie - ve fue - go

33

T. 2
-ril a - bra - sa - do el más tier - no e - na - mo -

G.
-ril a - bra - sa - do el más tier - no e - na - mo -

37

T. 2
-ra - do y el mo - rir de a - mo - res lue - go

G.
-ra - do y el mo - rir de a - mo - res lue - go

42

T. 1
fue - go en la nie - ve fue - go fue - go fue - go

T. 2
fue - go en la nie - ve fue - go fue - go fue - go

A.
fue - go en la nie - ve fue - go fue - go fue - go

Tn.
fue - go en la nie - ve fue - go fue - go fue - go

G.
fue - go en la nie - ve fue - go fue - go fue - go

47

T. 1
y_en un vi - ril a - bra - sa - do el más

T. 2
fue - go_en la

A.
fue - go_en la nie - ve fue - go_en la

Tn.
fue - go_en la nie - ve fue - go fue - go_en la

G.

51

T. 1
tier - no_e - na - mo - ra - do y_el mo - rir

T. 2
nie - ve fue - go fue - go de_a - mo -

A.
nie - ve fue - go fue - go de_a - mo -

Tn.
nie - ve fue - go fue - go de_a - mo -

G.

56

T. 1
fue - go fue - go_en la nie - ve fue -

T. 2
-res lue - - go fue - go_en la nie - ve fue -

A.
-res lue - - go fue - go fue - go_en la

Tn.
-res lue - - go fue - go_en la nie - ve fue -

G.

60

T. 1
- fo fue - - go

T. 2
- go fue - - go y_en un vi - ril a - bra -

A.
nie - ve fue - - go

Tn.
- go fue - - fo

G.

64

T. 2
-sa - do el más tier - no_e-na - mo - ra - do y

G.

69

T. 1
[despacio]
y_el mo - rir

T. 2
el mo - rir de_a - mo - res lue -

A.
y_el mo - rir

Tn.
y_el mo - rir

G.

74

T. 1
fue - go_en la nie - ve fue - go y_el mo -

T. 2
- go fue - go fue - go fu - e - - go

A.
fue - go_en la nie - ve fue - go

Tn.
fue - go_en la nie - ve fue - go

G.

79

T. 1
-rir de_a - mo - res lue - go

T. 2
y_el mo - rir

A.
y_el mo - rir

Tn.
y_el mo - rir

G.

84

T. 1
fue go_en la nie - ve fue - go fue - go_en la nie - ve fue -

T. 2
fue - go_en la nie - ve fue - go fue - go_en la nie - ve fue -

A.
fue - go_en la nie - ve fue - go fue - go_en la nie - ve fue -

Tn.
fue - go_en la nie - ve fue - go fue - go_en la nie - ve fue -

G.

89

T. 1
- - - - - go.

T. 2
- - - - - go.

A.
- - - - - go

Tn.
- - - - - go.

G.
- - - - - go.

Coplas

Tiple 1
Si ro - bas el al - ma_y vi - da em -
Con len - guas de ar - dien - tes ra - yos que_a -
Pri - sio - nes de her - mo - sas lu - nas di -
Con - fu - sa la vis - ta_ad - mi - ra tan -
Tro - can - do los co - ra - zon - nes o -
La cár - cel que_a - mor le_ha da - do_essu_al -

Tiple 2
Si ro - bas el al - ma_y vi - da em -
Con len - guas de ar - dien - tes ra - yos que_a -
Pri - sio - nes de her - mo - sas lu - nas di -
Con - fu - sa la vis - ta_ad - mi - ra tan -
Tro - can - do los co - ra - zon - nes o -
La cár - cel que_a - mor le_ha da - do_essu_al -

Alto
Si ro - bas el al - ma_y vi - da em -
Con len - guas de ar - dien - tes ra - yos que_a -
Pri - sio - nes de her - mo - sas lu - nas di -
Con - fu - sa la vis - ta_ad - mi - ra tan -
Tro - can - do los co - ra - zon - nes o -
La cár - cel que_a - mor le_ha da - do_essu_al -

Tenor
Si ro - bas el al - ma_y vi - da em -
Con len - guas de ar - dien - tes ra - yos que_a -
Pri - sio - nes de her - mo - sas lu - nas di -
Con - fu - sa la vis - ta_ad - mi - ra tan -
Tro - can - do los co - ra - zon - nes o -
La cár - cel que_a - mor le_ha da - do_essu_al -

Acompañamiento

5

S. 1

- bo - za - do des - cu - bier - to
 - pa - sio - nan de mis - te - rio
 - si - mu - lan los in - cen - dios
 - ta ci - fra de por - ten - tos
 - bli - ga - do al dul - ce sue - ño
 - ber - gue que es mi es - pe - jo

S. 2

- bo - za - do des - cu - bier - to
 - pa - sio - nan de mis - te - rio
 - si - mu - lan los in - cen - dios
 - ta ci - fra de por - ten - tos
 - bli - ga - do al dul - ce sue - ño
 - ber - gue que es mi es - pe - jo
 qué de fi -
 ha - ce la
 nie - ve des -
 de un a -
 es dar - se en
 mues - tra ne -

A.

- bo - za - do des - cu - bier - to
 - pa - sio - nan de mis - te - rio
 - si - mu - lan los in - cen - dios
 - ta ci - fra de por - ten - tos
 - bli - ga - do al dul - ce sue - ño
 - ber - gue que es mi es - pe - jo

T.

- bo - za - do des - cu - bier - to
 - pa - sio - nan de mis - te - rio
 - si - mu - lan los in - cen - dios
 - ta ci - fra de por - ten - tos
 - bli - ga - do al dul - ce sue - ño
 - ber - gue que es mi es - pe - jo
 qué de fi - ne - zas pu -
 ha - ce la fe tra - ve -
 nie - ve des - cu - bren los
 de un a - som - bro de
 es dar - se en - te - ro con -
 mues - tra ne - va - dos can -

Acc.

10

S. 1

qué de fi - ne - zas pu - bli - cas con no más de tu
 ha - ce la fe tra - ve - su - ras y se es - tán los o -
 nie - ve des - cu - bren los vi - sos y el ar - dor cen - te -
 de un a - som - bro de lu - ces hie - lo y don - de a - do
 es dar - se en - te - ro con - mi - go por - que yo con él
 mues - tra ne - va - dos can - do - res y el ar - der - se es - tá en

S. 2

- ne - zas pu - bli - cas con no más de
 fe tra - ve - su - ras y se es - tán los
 - cu - bren los vi - sos y el ar - dor cen
 - som - bro de lu - ces hie - lo y don - de a -
 - te - ro con - mi - go por - que yo con
 - va - dos can - do - res y el ar - der - se es

A.

qué de fi - ne - zas pu - bli - cas con no más de tu
 ha - ce la fe tra - ve - su - ras y se es - tán los o -
 nie - ve des - cu - bren los vi - sos y el ar - dor cen - te -
 de un a - som - bro de lu - ces hie - lo y don - de a - do -
 es dar - se en - te - ro con - mi - go por - que yo con él
 mues - tra ne - va - dos can - do - res y el ar - der - se es - tá en

T.

- bli - cas con no más de tu si -
 - su - ras y se es - tán los o - jos -
 vi - sos y el ar - dor cen - te - llas
 lu - ces hie - lo y don - de a - do - ra
 - mi - go por - que yo con él me
 - do - res y el ar - der - se es - tá en se -

Acc.

